

CRR
JOURNAL
OF CARDIORESPIRATORY RESEARCH

ISSN 2181-0974
DOI 10.26739/2181-0974
Impact Factor SJIF 2022: 5.937

Journal of

**CARDIORESPIRATORY
RESEARCH**

Volume 4, Issue 2

2023

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал кардиореспираторных исследований

JOURNAL OF CARDIORESPIRATORY RESEARCH

Главный редактор: Э.Н.ТАШКЕНБАЕВА

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

ISSN: 2181-0974
DOI: 10.26739/2181-0974

N^o 2
2023

Главный редактор:

Ташкенбаева Элеонора Негматовна

доктор медицинских наук, заведующая кафедрой внутренних болезней №2 Самаркандского Государственного медицинского университета, председатель Ассоциации терапевтов Самаркандской области. <https://orcid.org/0000-0001-5705-4972>

Заместитель главного редактора:

Хайбулина Зарина Руслановна

доктор медицинских наук, руководитель отдела биохимии с группой микробиологии ГУ «РСНПМЦХ им. акад. В. Вахидова» <https://orcid.org/0000-0002-9942-2910>

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Аляви Анис Лютфуллаевич

академик АН РУз, доктор медицинских наук, профессор, Председатель Ассоциации Терапевтов Узбекистана, Советник директора Республиканского специализированного научно-практического центра терапии и медицинской реабилитации (Ташкент) <https://orcid.org/0000-0002-0933-4993>

Бокерия Лео Антонович

академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, Президент научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева (Москва), <https://orcid.org/0000-0002-6180-2619>

Курбанов Равшанбек Давлетович

академик АН РУз, доктор медицинских наук, профессор, Советник директора Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра кардиологии (Ташкент), <https://orcid.org/0000-0001-7309-2071>

Шкляев Алексей Евгеньевич

д.м.н., профессор, ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ижевская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Michał Tendera

профессор кафедры кардиологии Верхнесилезского кардиологического центра, Силезский медицинский университет в Катовице, Польша (Польша) <https://orcid.org/0000-0002-0812-6113>

Покушалов Евгений Анатольевич

доктор медицинских наук, профессор, заместитель генерального директора по науке и развитию сети клиник «Центр новых медицинских технологий» (ЦНМТ), (Новосибирск), <https://orcid.org/0000-0002-2560-5167>

Зуфаров Миржамол Мирумарович

доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела ГУ «РСНПМЦХ им. акад. В. Вахидова» <https://orcid.org/0000-0003-4822-3193>

Акилов Хабибулла Атауллаевич

доктор медицинских наук, профессор, Директор Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников (Ташкент)

Абдиева Гулнора Алиевна

PhD, ассистент кафедры внутренних болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета, <https://orcid.org/0000-0002-6980-6278> (ответственный секретарь)

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, <https://orcid.org/0000-0001-5468-9403>

Зиядуллаев Шухрат Худойбердиевич

доктор медицинских наук, доцент, проректор по научной работе и инновациям Самаркандского Государственного медицинского университета <https://orcid.org/0000-0002-9309-3933>

Джан Ковак

Профессор, председатель Совета Европейского общества кардиологов по инсульту, руководитель специализированной кардиологии, заведующий отделением кардиологии, кардио- и торакальной хирургии, консультант-кардиолог, больница Гленфилд, Лестер (Великобритания)

Сергио Бернардини

Профессор клинической биохимии и клинической молекулярной биологии, главный врач отдела лабораторной медицины, больница Университета Тор Вергата (Рим, Италия)

Ливерко Ирина Владимировна

доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора по науке Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра фтизиатрии и пульмонологии Республики Узбекистан (Ташкент) <https://orcid.org/0000-0003-0059-9183>

Цурко Владимир Викторович

доктор медицинских наук, профессор Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова (Москва) <https://orcid.org/0000-0001-8040-3704>

Камилова Умида Кабировна

д.м.н., профессор, заместитель директора по научной работе Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра терапии и медицинской реабилитации (Ташкент) <https://orcid.org/0000-0002-1190-7391>

Тураев Феруз Фатхуллаевич

доктор медицинских наук, Директор Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра эндокринологии имени академика Ю.Г. Туракулова

Bosh muharrir:

Tashkenbayeva Eleonora Negmatovna

*tibbiyot fanlari doktori, Samarqand davlat tibbiyot universiteti 2-sonli ichki kasalliklar kafedrasini mudiri,
Samarqand viloyati vrachlar uyushmasi raisi.
<https://orsid.org/0000-0001-5705-4972>*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Xaibulina Zarina Ruslanovna

*tibbiyot fanlari doktori, "akad V. Vohidov nomidagi RIJM davlat institutining mikrobiologiya guruhi
bilan biokimyo kafedrasini mudiri" <https://orcid.org/0000-0002-9942-2910>*

TAHRIRIYAT A'ZOLARI:

Alyavi Anis Lyutfullayevich

*O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining akademigi, tibbiyot fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Terapevtlar uyushmasi raisi, Respublika ixtisoslashtirilgan ilmiy va amaliy tibbiy terapiya markazi va tibbiy reabilitatsiya direktori maslahatchisi (Toshkent), <https://orcid.org/0000-0002-0933-4993>*

Bockeria Leo Antonovich

*Rossiya fanlar akademiyasining akademigi, tibbiyot fanlari doktori, professor, A.N. Bakuleva nomidagi yurak-qon tomir jarrohligi ilmiy markazi prezidenti (Moskva)
<https://orcid.org/0000-0002-6180-2619>*

Kurbanov Ravshanbek Davlatovich

*O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining akademigi, tibbiyot fanlari doktori, professor,
Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazining direktor maslahatchisi (Toshkent)
<https://orcid.org/0000-0001-7309-2071>*

Shklyayev Aleksey Evgenievich

Tibbiyot fanlari doktori, professor, Rossiya Federatsiyasi Sog'liqni saqlash vazirligining "Izhevsk davlat tibbiyot akademiyasi" Federal davlat byudjeti oliy ta'lim muassasasi rektori

Mixal Tendera

*Katovitsadagi Sileziya Tibbiyot Universiteti, Yuqori Sileziya Kardiologiya Markazi kardiologiya kafedrasini professori (Polsha)
<https://orcid.org/0000-0002-0812-6113>*

Pokushalov Evgeniy Anatolevich

tibbiyot fanlari doktori, professor, "Yangi tibbiy texnologiyalar markazi" (YTTM) klinik tarmog'ining ilmiy ishlar va rivojlanish bo'yicha bosh direktorining o'rinbosari (Novosibirsk) <https://orcid.org/0000-0002-2560-5167>

Zufarov Mirjamol Mirumarovich

tibbiyot fanlari doktori, professor, "akad V. Vohidov nomidagi RIJM davlat muassasasi" bo'limi boshlig'i" <https://orcid.org/0000-0003-4822-3193>

Akilov Xabibulla Ataulayevich

tibbiyot fanlari doktori, professor, Tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini oshirish markazi direktori (Toshkent)

Abdiyeva Gulnora Aliyevna

Samarqand davlat tibbiyot universiteti 2-sonli ichki kasalliklar kafedrasini assistenti, PhD (mas'ul kotib)

Rizayev Jasur Alimjanovich

*tibbiyot fanlari doktori, professor,
Samarqand davlat tibbiyot universiteti rektori
<https://orcid.org/0000-0001-5468-9403>*

Ziyadullayev Shuxrat Xudoyberdiyevich

*tibbiyot fanlari doktori, dotsent,
Samarqand davlat tibbiyot universitetining fan va innovatsiyalar bo'yicha prorektori (Samarqand)
<https://orcid.org/0000-0002-9309-3933>*

Jan Kovak

Yevropa kardiologiya jamiyati insulti kengashi raisi, 2017 yildan buyon ixtisoslashtirilgan kardiologiya kafedrasini rahbari, kardiologiya, yurak va torakal jarrohlik kafedrasini mudiri, maslahatchi kardiolog Glenfild kasalxonasi, Lester (Buyuk Britaniya)

Sergio Bernardini

Klinik biokimyo va klinik molekulyar biologiya bo'yicha professor - Laboratoriya tibbiyoti bo'limi bosh shifokori – Tor Vergata universiteti kasalxonasi (Rim-Italiya)

Liverko Irina Vladimirovna

*tibbiyot fanlari doktori, professor,
Respublika ixtisoslashtirilgan fiziologiya va pulmonologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazining ilmiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari (Toshkent)
<https://orcid.org/0000-0003-0059-9183>*

Surko Vladimir Viktorovich

*tibbiyot fanlari doktori, professori I.M. Sechenov nomidagi Birinchi Moskva Davlat tibbiyot universiteti (Moskva)
<https://orcid.org/0000-0001-8040-3704>*

Kamilova Umida Kabirovna

*tibbiyot fanlari doktori, professor,
Respublika ixtisoslashtirilgan terapiya va tibbiy reabilitatsiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi ilmiy ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari (Toshkent)
<https://orcid.org/0000-0002-1190-7391>*

Turayev Feruz Fatxullayevich

*tibbiyot fanlari doktori, akademik Y.X.To'raqulov nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan endokrinologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi direktori
<https://orcid.org/0000-0002-1321-4732>*

Chief Editor:

Tashkenbaeva Eleonora Negmatovna

Doctor of Medical Sciences, Head of the Department of Internal Diseases No. 2 of the Samarkand State Medical University, Chairman of the Association of Physicians of the Samarkand Region.
<https://orcid.org/0000-0001-5705-4972>

Deputy Chief Editor:

Xaibulina Zarina Ruslanovna

Doctor of Medical Sciences, Head of the Department of Biochemistry with the Microbiology Group of the State Institution "RSSC named after acad. V. Vakhidov", <https://orcid.org/0000-0002-9942-2910>

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Alyavi Anis Lutfullaevich

Academician of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Medical Sciences, Professor, Chairman of the Association of Physicians of Uzbekistan, Advisor to the Director of the Republican Specialized Scientific - Practical Center of Therapy and Medical Rehabilitation (Tashkent)
<https://orcid.org/0000-0002-0933-4993>

Bockeria Leo Antonovich

Academician of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Medical Sciences, Professor, President of the Scientific Center for Cardiovascular Surgery named after A.N. Bakuleva (Moscow)
<https://orcid.org/0000-0002-6180-2619>

Kurbanov Ravshanbek Davletovich

Academician of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Medical Sciences, Professor, Advisor to the Director Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Cardiology, (Tashkent)
<https://orcid.org/0000-0001-7309-2071>

Shklyayev Aleksey Evgenievich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Rector of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Izhevsk State Medical Academy" of the Ministry of Health of the Russian Federation

Michal Tendera

Professor of the Department of Cardiology, Upper Silesian Cardiology Center, Silesian Medical University in Katowice, Poland (Poland)
<https://orcid.org/0000-0002-0812-6113>

Pokushalov Evgeny Anatolyevich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Deputy Director General for Science and Development of the Clinic Network "Center for New Medical Technologies" (CNMT), (Novosibirsk)
<https://orcid.org/0000-0002-2560-5167>

Akilov Xabibulla Ataullovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Center for the development of professional qualifications of medical workers (Tashkent)

Abdieva Gulnora Alievna

PhD, assistant of the Department of Internal Diseases No. 2 of the Samarkand State Medical University
<https://orcid.org/0000-0002-6980-6278>
(Executive Secretary)

Rizaev Jasur Alimjanovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Rector of the Samarkand State Medical University
<https://orcid.org/0000-0001-5468-9403>

Ziyadullaev Shuhrat Khudoyberdievich

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Vice-Rector for Science and Innovation of the Samarkand State Medical University (Samarkand)
<https://orcid.org/0000-0002-9309-3933>

Jan Kovac

Professor Chairman, European Society of Cardiology Council for Stroke, Lead of Specialised Cardiology, Head of Cardiology, Cardiac and Thoracic Surgery, Consultant Cardiologist, Glenfield Hospital, Leicester (United Kingdom)

Sergio Bernardini

Full Professor in Clinical Biochemistry and Clinical Molecular Biology -Head Physician of the Laboratory Medicine Unit- University of Tor Vergata Hospital (Rome-Italy)

Liverko Irina Vladimirovna

Doctor of Medical Sciences, Professor, Deputy Director for Science of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center for Phthiology and Pulmonology of the Republic of Uzbekistan (Tashkent)
<https://orcid.org/0000-0003-0059-9183>

Zufarov Mirjamol Mirumarovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of the State Institution "RSNPMTSH named after acad. V. Vakhidov"
<https://orcid.org/0000-0003-4822-3193>

Tsurko Vladimir Viktorovich

Doctor of Medical Sciences, professor Of Moscow State Medical University by name I.M. Sechenov (Moscow)
<https://orcid.org/0000-0001-8040-3704>

Kamilova Umida Kabirovna

Doctor of Medicine, professor, deputy director of Scientific unit of the Republican specialized scientific and practical medical center for therapy and medical rehabilitation (Tashkent)
<https://orcid.org/0000-0002-1190-7391>

Turaev Feruz Fatxullaevich

Doctor of Medical Sciences, Director of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Endocrinology named after Academician Yu.G. Turakulova

Алимов Дониёр Анварович
доктор медицинских наук, директор
Республиканского научного центра
экстренной медицинской помощи

Янгиев Бахтиёр Ахмедович
кандидат медицинских наук,
директор Самаркандского филиала
Республиканского научного центра
экстренной медицинской помощи

Абдуллаев Акбар Хатамович
доктор медицинских наук, главный
научный сотрудник Республиканского
специализированного научно-
практического центра медицинской
терапии и реабилитации
<https://orcid.org/0000-0002-1766-4458>

Агабабян Ирина Рубеновна
кандидат медицинских наук, доцент,
заведующая кафедрой терапии ФПДО,
Самаркандского Государственного
медицинского института

Алиева Нигора Рустамовна
доктор медицинских наук, заведующая
кафедрой Госпитальной педиатрии №1
с основами нетрадиционной медицины
ТашПМИ

Исмаилова Адолат Абдурахимовна
доктор медицинских наук, профессор,
заведующая лабораторией
фундаментальной иммунологии
Института иммунологии геномики
человека АН РУз

Камалов Зайнитдин Сайфутдинович
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий лабораторией
иммунорегуляции Института
иммунологии и геномики
человека АН РУз

Каюмов Улугбек Каримович
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой внутренних
болезней и телемедицины Центра
развития профессиональной
квалификации медицинских работников

Хусинова Шоира Акбаровна
кандидат философских наук, доцент,
заведующая кафедрой общей практики,
семейной медицины ФПДО
Самаркандского Государственного
медицинского института

Шодиколова Гуландом Зикрияевна
д.м.н., профессор, заведующая
кафедрой внутренних болезней № 3
Самаркандского Государственного
Медицинского Института
(Самарканд)
<https://orcid.org/0000-0003-2679-1296>

Alimov Doniyor Anvarovich
tibbiyot fanlari doktori, Respublika
shoshilinch tibbiy yordam ilmiy
markazi direktori (Toshkent)

Yangiyev Baxtiyor Axmedovich
tibbiyot fanlari nomzodi,
Respublika shoshilinch tibbiy
yordam ilmiy markazining
Samarqand filiali direktori

Abdullayev Akbar Xatamovich
tibbiyot fanlari doktori, O'zbekiston
Respublikasi Sog'liqni saqlash
vazirligining "Respublika
ixtisoslashtirilgan terapiya va tibbiy
reabilitatsiya ilmiy-amaliy
tibbiyot markazi" davlat
muassasasi bosh ilmiy xodimi
<https://orcid.org/0000-0002-1766-4458>

Agababyan Irina Rubenovna
tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent,
DKTF, terapiya kafedrasini mudiri,
Samarqand davlat tibbiyot instituti

Alieva Nigora Rustamovna
tibbiyot fanlari doktori, 1-sonli
gospital pediatriya kafedrasini mudiri,
ToshPTI

Ismoilova Adolat Abduraximovna
tibbiyot fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining Odam genomikasi
immunologiyasi institutining
fundamental immunologiya
laboratoriyasining mudiri

Kamalov Zaynitdin Sayfutdinovich
tibbiyot fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining Immunologiya va
inson genomikasi institutining
Immunogenetika laboratoriyasi mudiri

Qayumov Ulug'bek Karimovich
tibbiyot fanlari doktori, professor,
Tibbiyot xodimlarining kasbiy
malakasini oshirish markazi, ichki
kasalliklar va teletibbiyot kafedrasini
mudiri (Toshkent)

Xusinova Shoira Akbarovna
tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent,
Samarqand davlat tibbiyot instituti
DKTF Umumiy amaliyot va oilaviy
tibbiyot kafedrasini mudiri (Samarqand)

Shodikulova Gulandom Zikriyaeвна
tibbiyot fanlari doktori, professor,
Samarqand davlat tibbiyot instituti 3-
ichki kasalliklar kafedrasini mudiri
(Samarqand)
<https://orcid.org/0000-0003-2679-1296>

Alimov Doniyor Anvarovich
Doctor of Medical Sciences, Director of
the Republican Scientific Center of
Emergency Medical Care

Yangiev Bakhtiyor Axmedovich
PhD, Director of Samarkand branch of
the Republican Scientific Center of
Emergency Medical Care

Abdullaev Akbar Xatamovich
Doctor of Medical Sciences,
Chief Researcher of the State Institution
"Republican Specialized Scientific and
Practical Medical Center for Therapy and
Medical Rehabilitation" of the Ministry of
Health of the Republic of Uzbekistan,
<https://orcid.org/0000-0002-1766-4458>

Agababyan Irina Rubenovna
PhD, Associate Professor, Head of the
Department of Therapy, FAGE,
Samarkand State Medical Institute

Alieva Nigora Rustamovna
Doctor of Medical Sciences, Head of the
Department of Hospital Pediatrics No. 1
with the basics of alternative medicine,
TashPMI

Ismailova Adolat Abduraximovna
doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Laboratory of Fundamental
Immunology of the Institute of
Immunology of Human
Genomics of the Academy of Sciences
of the Republic of Uzbekistan

Kamalov Zaynitdin Sayfutdinovich
doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Laboratory of
Immunogenetics of the Institute of
Immunology and Human Genomics
of the Academy of Sciences of the
Republic of Uzbekistan

Kayumov Ulugbek Karimovich
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Internal
Diseases and Telemedicine of the Center
for the development of professional
qualifications
of medical workers

Khusinova Shoira Akbarovna
PhD, Associate Professor, Head of the
Department of General Practice,
Family Medicine FAGE of the
Samarkand State Medical Institute

Shodikulova Gulandom Zikriyaeвна
Doctor of Medical Sciences, professor,
head of the Department of Internal
Diseases N 3 of Samarkand state medical
institute (Samarkand)
<https://orcid.org/0000-0003-2679-1296>

Халиков Каххор Мирзаевич
кандидат медицинских наук, доцент
заведующий кафедрой биологической
химии Самаркандского
государственного медицинского
университета

Аннаев Музаффар
Ассистент кафедры внутренних
болезней и кардиологии №2
Самаркандского государственного
медицинского университета
(технический секретарь)

Тулабаева Гавхар Миракбаровна
Заведующая кафедрой кардиологии,
Центр развития профессиональной
квалификации медицинских
работников, д.м.н., профессор

**Абдумаджидов Хамидулла
Амануллаевич**
Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу
Али ибн Сино. Кафедра «Хирургические
болезни и реанимация». Доктор
медицинских наук, профессор.

Саидов Максуд Арифович
к.м.н., директор Самаркандского
областного отделения
Республиканского специализированного
научно-практического медицинского
центра кардиологии (г. Самарканд)

Насирова Зарина Акбаровна
PhD, ассистент кафедры внутренних
болезней №2 Самаркандского
Государственного Медицинского
университета (ответственный
секретарь)

Xalikov Qaxxor Mirzayevich
Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Biologik kimyo kafedrasini mudiri

Annayev Muzaffar G'iyos o'g'li
Samarqand davlat tibbiyot universiteti 2-son
ichki kasalliklar va kardiologiya kafedrasini
assistenti (texnik kotib)

Tulabayeva Gavxar Mirakbarovna
kardiologiya kafedrasini mudiri, tibbiyot
xodimlarining kasbiy malakasini rivojlantirish
markazi, tibbiyot fanlari doktori, professor

Abdumadjidov Xamidulla Amanullayevich
«Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat
tibbiyot oliygohi» Xirurgiya kasalliklari va
reanimatsiya kafedrasini professori, tibbiyot
fanlari doktori.

Saidov Maqsud Arifovich
tibbiyot fanlari nomzodi,
Respublika ixtisoslashgan kardialogiya
ilmiy amaliy tibbiyot markazi Samarqand
viloyat mintaqaviy filiali direktori
(Samarqand)

Nasirova Zarina Akbarovna
Samarqand davlat tibbiyot instituti
2-sonli ichki kasalliklar kafedrasini
assistenti, PhD (mas'ul kotib)

Khalikov Kakhor Mirzayevich
Candidate of Medical Sciences,
Associate Professor, Head of the Department
of Biological Chemistry, Samarkand State
Medical University

Annaev Muzaffar
Assistant of the Department of Internal
Diseases and Cardiology No. 2 of the
Samarkand State Medical University
(technical secretary)

Tulabayeva Gavxar Mirakbarovna
Head of the Department of Cardiology,
Development Center professional
qualification of medical workers,
MD, professor

**Abdumadjidov Khamidulla
Amanullayevich**
"Bukhara state medical institute named
after Abu Ali ibn Sino". DSc, professor.

Saidov Maksud Arifovich
Candidate of Medical Sciences, Director
of the Samarkand Regional Department of
the Republican Specialized Scientific and
Practical Medical Center of Cardiology
(Samarkand)

Nasyrova Zarina Akbarovna
PhD, Assistant of the Department of Internal
Diseases No. 2 of the Samarkand State
Medical University (Executive Secretary)

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ/ LITERATURE REVIEW/ ADABIYOT SHARHI

1. Абдувалиева Чулпаной Мухаммаджоновна
СИНДРОМ ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ДЕТЕЙ СО СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ.....9
2. Китьян Сергей Александрович, Камалова Малика Илхомовна
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ С СОХРАНЕННОЙ
ФРАКЦИЕЙ ВЫБРОСА.....12
3. Саидова Мухаббат Мухиддиновна
ТЕОРИЯ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ И ПРОБЛЕМА КОМОРБИДНОСТИ РЕВМАТОИДНОГО
АРТРИТА У БОЛЬНЫХ С СЕРДЕЧНО –СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ.....17

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ/ ORIGINAL ARTICLES/ ORIGINAL MAQOLALAR

4. Абдуганиева Эльнора Абраловна, Ливерко Ирина Владимировна
ВРОЖДЕННАЯ ТРОМБОФИЛИЯ КАК ПРИЧИНА ТРОМБОТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ.....22
5. Абдуллаев Акбар Хатамович, Аляви Бахромхон Анисханович, Узоков Жамол Камирович, Пулатов Нурали Нуридин угли,
Курмаева Диера Нодир кизи
ВЛИЯНИЕ СТЕНТИРОВАНИЯ НА ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЦИТОКИНЫ И СОСТОЯНИЕ МИОКАРДА ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНИ СЕРДЦА.....27
6. Абдумаджидов Хамидулла Амануллаевич, Буранов Хайрулла Жумабаевич
РЕЦИДИВЫ МИКСОМ СЕРДЦА.....31
7. Алимова Дильноза Абдуллаевна, Мухтарова Шахноза Шокиржоновна, Тригулова Раиса Хусановна, Шек Александр
Борисович, Абдуллаева Саодат Яшеновна
ТРАЕКТОРИИ ГЛИКИРОВАННОГО ГЕМОГЛОБИНА И ТЕЧЕНИЕ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БОЛЬНЫХ ИБС С СД
2.....36
8. Аляви Бахромхон Анисханович, Абдуллаев Акбар Хатамович, Узоков Жамол Камирович, Орзиев Далер Завкидинович,
Курмаева Диера Нодир кизи
ОЦЕНКА АНТИАГРЕГАНТНОЙ ТЕРАПИИ ПОСЛЕ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ МИОКАРДА ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ
СЕРДЦА.....41
9. Азимова К.Т., Гарифулина Л.М.
ПОКАЗАТЕЛИ ЦИТОКИНОВОГО СТАТУСА ПРИ БРОНХИОЛИТЕ У ДЕТЕЙ.....45
10. Атаева Мухиба Сайфиевна, Мамаризаев Иброхим Комилжонович, Рустамова Юлдуз Мардонкуловна
ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ ПНЕВМОНИЙ С
МИОКАРДИТАМИ У ДЕТЕЙ.....48
11. Ганиев Абдурашид Ганиевич, Санакулов Абдулатиф Бурхонович
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ ГАЛАВИТА В КОМПЛЕКСНУЮ ТЕРАПИИ ОСТРОЙ ПНЕВМОНИИ, ВЫЗВАННОЙ
ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ БАКТЕРИЯМИ.....52
12. Кудратова Зебо Эркиновна, Мухаммадиева Лола Атамурадовна
ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХИТА У ДЕТЕЙ С АТИПИЧНОЙ
МИКРОФЛОРОЙ.....56
13. Маджидова Г.Т., Суннатова Г.И., Ражабов О.А.
ВЛИЯНИЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ НА КОРОНАРНОЕ КРОВООБРАЩЕНИЕ У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ
МИОКАРДА.....59
14. Мамбетниязов Кеунимжай, Ливерко Ирина Владимировна
НИЗКАЯ ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ –ПРОБЛЕМА МЕНЕДЖМЕНТА И КОНТРОЛЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ.....66
15. Нуриллаева Наргиза Мухтархановна, Ярмухамедова Дилфуза Заировна
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ПАЦИЕНТОВ ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19.....73
16. Ражабова Раъно Шавкатовна, Шукурджанова Сурайё Махмудовна, Мамадиёров Абдибулло Мейлиевич
РОЛЬ СООТНОШЕНИЯ АПО-В/АПО-А-I В ТЕЧЕНИИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА.....77
17. Шавази Нурали Мамедович, Турсункулова Дилшода Акмаловна, Ибрагимова Марина Фёдоровна
УЛУЧШЕНИЕ ЛЕЧЕБНЫХ МЕТОДОВ ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХИТА У ДЕТЕЙ НА ФОНЕ ГИПОКСИКО-ИШЕМИЧЕСКОЙ
ЭНЦЕФАЛОПАТИИ.....81

ISSN: 2181-0974
www.tadqiqot.uz**JOURNAL OF CARDIORESPIRATORY RESEARCH**
ЖУРНАЛ КАРДИОРЕСПИРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**Атаева Мухиба Сайфиевна**Старший преподаватель кафедры
педиатрии № 1 и неонатологии,
Самаркандский государственный
медицинский университет,
Самарканд, Узбекистан**Мамаризаев Иброхим Комилжонович**Ассистент кафедры
педиатрии № 1 и неонатологии,
Самаркандский государственный
медицинский университет,
Самарканд, Узбекистан**Рустамова Юлдуз Мардонкуловна**Врач-ординатор I экстренной отделения
РНЦЭМП Самаркандского филиала
Самарканд, Узбекистан**ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ ПНЕВМОНИЙ С МИОКАРДИТАМИ У ДЕТЕЙ**

For citation: Atayeva M.S., Mamarizaev I.K., Rustamova Yu.M. PECULIARITIES OF CLINICAL AND INSTRUMENTAL INDICATORS OF COMMUNITY-ACCOMPANY PNEUMONIA WITH MYOCARDITIS IN CHILDREN. Journal of cardiorespiratory research. 2023, vol 4, issue 2, pp.48-51

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8115081>**АННОТАЦИЯ**

Во всем мире пневмония является ведущей причиной заболеваемости и смертности детей в возрасте до 5 лет. Хотя большинство смертей, связанных с пневмонией у детей, в основном приходится на развивающиеся страны, бремя болезни является существенным, и в развитых странах существуют значительные расходы, связанные со здравоохранением, связанные с пневмонией. Наши данные свидетельствуют о том, что заболеваемость миокардитом у детей с пневмонией может быть выше, чем было известно ранее. Поскольку миокардит может быть смертельным заболеванием, его обнаружение важно с помощью неинвазивных методов, таких как ЭКГ, эхокардиография и измерение сердечных ферментов. Высокий уровень СК-МВ был обнаружен у всех умерших пациентов и у шести из семи пациентов с застойной сердечной недостаточностью. Наши данные свидетельствуют о том, что заболеваемость миокардитом у детей с пневмонией может быть выше, чем было известно ранее. Поскольку миокардит может быть смертельным заболеванием, его обнаружение важно с помощью неинвазивных методов, таких как ЭКГ, эхокардиография и измерение сердечных ферментов. Высокий уровень СК-МВ был обнаружен у всех умерших пациентов и у шести из семи пациентов с застойной сердечной недостаточностью. Наши данные свидетельствуют о том, что заболеваемость миокардитом у детей с пневмонией может быть выше, чем было известно ранее. Поскольку миокардит может быть смертельным заболеванием, его обнаружение важно с помощью неинвазивных методов, таких как ЭКГ, эхокардиография и измерение сердечных ферментов. В работе представлены результаты анамнестических, клинических, общепринятых лабораторных и специальных методов обследований у 80 детей с внебольничными пневмониями в возрасте от 1 года до 6 лет, из них 40 больных с сопутствующими миокардитами, находившимися на стационарном лечении в отделениях II экстренной педиатрии и детской реанимации Самаркандского филиала республиканского научного Центра экстренной медицинской помощи в период с 2020 по 2022 годы.

Ключевые слова: пневмония, миокардит, дети, ЭхоКГ, анализ.

Atayeva Mukhiba SayfiyevnaSenior lecturer of the department
Pediatrics No. 1 and Neonatology,
Samarkand state medical University,
Samarkand, Uzbekistan**Mamarizaev Ibrokhim Komilzhonovich**Department assistant
Pediatrics No. 1 and Neonatology,
Samarkand state medical University,
Samarkand, Uzbekistan

Rustamova Yulduz Mardonkulovna
Medical resident of the 1st emergency department
Samarkand branch Republican Scientific
Center for Emergency Medical Care
Samarkand, Uzbekistan

PECULIARITIES OF CLINICAL AND INSTRUMENTAL INDICATORS OF COMMUNITY-ACCOMPANY PNEUMONIA WITH MYOCARDITIS IN CHILDREN

ANNOTATION

Worldwide, pneumonia is the leading cause of morbidity and mortality in children under 5 years of age. Although the majority of childhood pneumonia-related deaths occur primarily in developing countries, the disease burden is substantial and there are significant public health costs associated with pneumonia in developed countries. Our data suggest that the incidence of myocarditis in children with pneumonia may be higher than previously known. Since myocarditis can be a fatal disease, its detection is important through non-invasive methods such as ECG, echocardiography, and measurement of cardiac enzymes. High levels of CK-MB were found in all patients who died and in six out of seven patients with congestive heart failure. Our data suggest that the incidence of myocarditis in children with pneumonia may be higher than previously known. Since myocarditis can be a fatal disease, its detection is important through non-invasive methods such as ECG, echocardiography, and measurement of cardiac enzymes. High levels of CK-MB were found in all patients who died and in six out of seven patients with congestive heart failure. Our data suggest that the incidence of myocarditis in children with pneumonia may be higher than previously known. Since myocarditis can be a fatal disease, its detection is important through non-invasive methods such as ECG, echocardiography, and measurement of cardiac enzymes. The paper presents the results of anamnestic, clinical, conventional laboratory and special methods of examination in 80 children with community-acquired pneumonia aged 1 to 6 years, of which 40 patients with concomitant myocarditis who were hospitalized in departments II of emergency pediatrics and children's resuscitation of Samarkand branch of the Republican Scientific Center for Emergency Medical Care in the period from 2020 to 2022.

Keywords: pneumonia, myocarditis, children, echocardiography, analysis.

Atayeva Muxiba Sayfiyeva,
№1 pediatriya va neonatologiya kafedrasida kata o'qituvchisi,
Samarqand davlat tibbiyot universiteti,
Samarqand, O'zbekiston

Mamarizayev Ibroxim Komiljonovich,
№1 pediatriya va neonatologiya kafedrasida assistenti,
Samarqand davlat tibbiyot universiteti,
Samarqand, O'zbekiston

Rustamova Yulduz Mardonkulovna
1-tez tibbiy yordam bo'limi shifokori
RSHTYOIM Samarqand filiali
Samarqand, O'zbekiston

BOLALARDA MIOKARDIT BILAN SHIFOXONADAN TASHQARI PNEVMONIYANING KLINIK VA INSTRUMENTAL KO'RSATKICHLARINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

ANNOTATSIYA

Butun dunyoda pnevmoniya 5 yoshgacha bo'lgan bolalarning kasallanishi va o'limining asosiy sababidir. Bolalardagi pnevmoniya bilan bog'liq o'limlarning aksariyati asosan rivojlanayotgan mamlakatlarda ro'y bersa-da, kasallik yuki katta va rivojlangan mamlakatlarda pnevmoniya bilan bog'liq katta sog'liqni saqlash xarajatlari mavjud. Bizning ma'lumotlarimiz shuni ko'rsatadiki, pnevmoniya bilan og'rigan bolalarda miokardit bilan kasallanish ilgari ma'lum bo'lganidan yuqori bo'lishi mumkin. Miyokardit o'limga olib keladigan kasallik bo'lishi mumkinligi sababli, uni EKG, ekokardiografiya va yurak fermentlarini o'lchash kabi invaziv bo'lmagan usullar yordamida aniqlash muhimdir. O'lgan barcha bemorlarda va konjestif yurak etishmovchiligi bo'lgan etti bemordan oltitasida yuqori darajadagi CK-MB aniqlangan. Bizning ma'lumotlarimiz shuni ko'rsatadiki, pnevmoniya bilan og'rigan bolalarda miokardit bilan kasallanish ilgari ma'lum bo'lganidan yuqori bo'lishi mumkin. Miyokardit o'limga olib keladigan kasallik bo'lishi mumkinligi sababli, uni EKG, ekokardiografiya va yurak fermentlarini o'lchash kabi invaziv bo'lmagan usullar yordamida aniqlash muhimdir. Maqolada Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Samarqand filialining 2020-2022-yillarda II shoshilinch pediatriya va bolalar reanimatsiyasi bo'limlariga yotqizilgan 1 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan 80 nafar shifoxonadan tashqari pnevmoniya bilan og'rigan va shundan 40 nafar miokardit bilan birgalikda kasallangan bolalarda anamnestik, klinik, an'anaviy laboratoriya va maxsus tekshirish usullari natijalari keltirilgan.

Kalit so'zlar: pnevmoniya, miokardit, bolalar, ekokardiografiya, tahlil.

В настоящее время, оптимизация методов диагностики и лечения пневмонии у детей является приоритетной во всем мире (1,3).

Метод пульсоксиметрии измеряющий насыщение артериальной крови кислородом, необходимо применять у всех пациентов с ВП для объективной оценки тяжести заболевания и объема терапевтических мероприятий (5).

Миокардит - это воспалительное поражение миокарда инфекционной, токсико-инфекционной, инфекционно-аллергической, аутоиммунной или токсической этиологии (3,4). Несмотря на исследования, проблема миокардитов у детей по-прежнему остается нерешенной, что связано с разнообразием этиологических факторов, клинических, лабораторных и

инструментальных проявлений заболевания. Продолжается поиск дифференциально-диагностических критериев и дополнительных методов патогенетической терапии заболевания. В исследовании у большинства детей с пневмонией активировалась плазменное звено гемостаза, происходило укорочение времени свёртывания, гиперфибриногенемия, снижение тромбоцитов, протромбинового индекса, фибриногена, в меньшей части (19,64%) детей с пневмонией повышалась фибринолитическая активности крови. Авторы рекомендуют корректировать выявление изменения препаратами гемостабилизирующего действия (1,6).

У детей младшего возраста с тяжёлым, осложненным течением пневмонии и бронхита определяется компенсаторная гиперкоагуляция, субкомпенсаторная и декомпенсаторная

гиперкоагуляцией, переходом гиперкоагуляции в гипокоагуляцию, внутрисосудистым свёртыванием крови, повышение количества фибриногена, тромбинемией, снижением фибринолиза (3,5,7).

Цель исследования является изучить особенности клинических и инструментальных показателей внебольничных пневмоний с миокардитами у детей

Материалы и методы исследования. В работе представлены результаты анамнестических, клинических, общепринятых лабораторных и специальных методов обследований у 80 детей с внебольничными пневмониями в возрасте от 1 года до 6 лет, из них 40 больных с сопутствующими миокардитами, находившимися на стационарном лечении в отделениях II экстренной педиатрии и детской реанимации Самаркандского филиала республиканского научного Центра экстренной медицинской помощи в период с 2020 по 2021 годы.

Больные на 1-м этапе исследования были разделены на 3 группы:

В I группу вошло 40 детей с внебольничной пневмонией без миокардита.

Во II группу 40 больных с легким и среднетяжелым течением внебольничной пневмонии на фоне миокардита.

Всем больным проводились общепринятые клинические, лабораторно-инструментальные обследования, а также специальные методы исследования.

Результаты исследования и их обсуждения.

Проведенное обследование у больных с ВП и ВПМ показало, что клиническая симптоматика в основном соответствуют основным проявлениям заболевания, но и частым вовлечением в патологический процесс других жизненно-важных органов и систем

Проведенный анализ сопряженности для определения значимости клинической симптоматики у больных выявил ряд показателей имевших различную степень достоверности, характеризующих особенности течения ВП в сравнении с ВПМ.

Так, состояние средней тяжести чаще наблюдалось при ВП ($\chi^2 - 0,46, P=0,499$), тяжелое состояние при ВПМ ($\chi^2 - 52,38, P=0,000$), что является отражением сочетания патологий. Утомляемость ($\chi^2 - 31,65, P=0,0001$), снижение аппетита ($\chi^2 - 42,08, P=0,000$) и акроцианоз значительно чаще встречается при ВПМ ($\chi^2 - 12,47, P=0,0000$) являются проявлением миокардита.

Дыхательная недостаточность I степени, встречающаяся чаще у пациентов ВП группы ($\chi^2 - 0,00, P=1,0$), тогда как при сочетанном течении пневмонии и миокардитами, когда усиливается нагрузка на процессы газообмена легких, и дыхательная недостаточность III степени была значительно чаще при ВПМ ($\chi^2 - 6,49, P=0,011$).

Таким образом, результаты исследования показывают, что частота выявления клинических проявлений у детей при ВПМ в сравнении с ВП определяется по утомляемости в 65,0% и 5,0% случаев, снижение аппетита в 87,5% и 15,0%, акроцианоз в 32,5% и 2,5%, тахикардия в 85,0% и 7,5%, аритмии в 27,5% и 2,5%, увеличение границ сердца в 60,0% и 2,5%, систолический шум в

42,5% и 5,0% случаях соответственно.

Анализ проявлений кардиальных симптомов, как наиболее информативные признаки течения ВПМ показал, что ведущими значимыми диагностическими критериями заболевания являются тахикардия ($\chi^2 - 48,32, P=0,000$), аритмии ($\chi^2 - 9,8, P=0,002$), увеличение границ сердца ($\chi^2 - 15,76, P=0,0001$) и систолический шум ($\chi^2 - 15,53, P=0,000$).

Диагностическая значимость других признаков была сравнительно невысокой и при недостоверной значимости.

Анализ динамики ликвидации основных клинических проявлений у больных при ВП показал, что практически вся важнейшая клиническая симптоматика заболевания нормализовалась значимо быстрее ($P<0,001$), так, улучшение общего состояния наблюдалось на $4,3\pm 0,2$ день, нормализация температурной реакции на $3,9\pm 0,2$, ликвидация патологических аускультативных данных в легких на $6,7\pm 0,3$, исчезновение ДН на $4,9\pm 0,2$, тахикардии на $3,7\pm 0,3$ сутки, в сравнении с больными с неосложненным течением ВПМ ($5,9\pm 0,2, 6,1\pm 0,3, 8,2\pm 0,3, 7,5\pm 0,3, 8,5\pm 0,3$ соответственно группе В, в том числе и по срокам пребывания в стационаре - $9,4\pm 0,5$ и $10,9\pm 0,4$ койко-дней соответственно ($P<0,05$).

Удлинение сроков нормализации симптоматики заболевания при несложном течении ВПМ, вполне понятны и закономерны, так при сочетанном течении пневмонии и миокардита у детей, учитывая схожий патогенетический механизм нарушений метаболических, гемостатических процессов, возникающих при поражении дыхательной и сердечно-сосудистой систем, происходит усиление патологических процессов заболеваний.

Таким образом, у больных при ВПМ, наблюдается значимое замедление сроков нормализации клинической симптоматики заболевания в сравнении с ВП, что связано с синергидным влиянием пневмонии и миокардитов на патологические процессы, в том числе метаболические и гемостатические, при развитии заболевания.

Особенности клинической симптоматики у детей с внебольничной пневмонией с миокардитами, могут являться диагностическими критериями течения заболевания, планируемой нами разработки методов лечения детальнее планируется освещать в последующих главах работы.

Анализ проведенных ЭХОКГ исследований у больных с ВП показал (таблица 3.2), что при развитии заболевания достоверно расширяются показатели КСР на 17,8%, увеличиваются КСО на 44,7% и повышается КДО на 15,2% по сравнению с нормативными значениями ($P<0,05, P<0,02, P<0,001$). В то время, увеличение размеров КДР на 8,3% ($4,03\pm 0,17$ см), проявилось увеличением УО на 9,5% и ФВ на 8,7% по сравнению данными детей контрольной группы не имело значимой разницы ($P>0,1, P>0,2$).

Таким образом, одним из существенных критериев гемодинамических нарушений у детей с ВП является увеличение КСР, расширением КСО и КДО, что необходимо использовать для оценки ССС у больных.

Таблица 1

Состояние ЭХО-КГ у больных при внебольничной пневмонии и течении пневмонии с миокардитами ($M\pm m$)

Показатели	I группа	II группа	P
КСР, см	$3,51\pm 0,15$	$2,87\pm 0,16$	$<0,01$
КСО, мл	$54,97\pm 2,16$	$32,40\pm 1,48$	$<0,001$
КДР, см	$4,81\pm 0,20$	$4,03\pm 0,17$	$<0,01$
КДО, мл	$105,78\pm 2,55$	$67,40\pm 4,06$	$<0,001$
УО, мл	$49,67\pm 1,24$	$39,61\pm 2,14$	$<0,001$
ФВ %	$48,9\pm 2,2$	$56,3\pm 2,9$	$<0,05$

P – достоверность различий между группами

Таким образом, по мере развития миокардитов при пневмонии у детей происходит значимое изменение ЭХОКГ показателей, являющихся важнейшими инструментальными критериями оценки состояния ССС. Проведенные ЭХОКГ исследования показывают, что при пневмонии у детей, развитии миокардита оказывая влияние на состоянии внутрисердечной гемодинамики, осложняет клиническое течение и предопределяет развитие кардиоваскулярных осложнений заболевания. Выявленными особенностями ЭХОКГ показателей при ВПМ являются увеличение КСР ($3,83 \pm 0,11$ см), КСО ($62,68 \pm 1,70$ мл), КДР ($4,97 \pm 0,13$ см), КДО ($114,82 \pm 2,39$ мл), УО ($52,16 \pm 1,09$ мл) и снижение ФВ ($45,2 \pm 1,5\%$).

Заключение. Таким образом, ЭХОКГ изменения показателей гемодинамики, свидетельствующих о увеличении нагрузки на левые отделы сердца, в большей степени при осложненном течением ВПМ. Вероятно, это связано с прямым и опосредованным токсическим воздействием микробно-вирусных эндо- и экзотоксинов образующихся при развитии пневмонии и миокардитах на органы и ткани в том числе и миокард. Изменения внутрисердечной гемодинамики у больных обусловлены не только изменениями не только самой сердечно-сосудистой (миокардиты), но и бронхолегочной системы (внебольничные пневмонии).

References/Список литературы/Iqtiboslar

1. Fonseca T.S., Vasconcellos A.G., Gendrel D., et al. Recovery from childhood community-acquired pneumonia in a developing country: prog-nostic value of serum procalcitonin//Clin. Chim. Acta. - 2019 - Vol. 489 - p. 212-218.
2. Чаулин А.М., Мазаев А.Ю., Григорьева Е.В., Нурбалтаева Д.А., Александров А.Г. Клинико-диагностическое значение определения кардиальных тропонинов в крови при сепсисе и септическом шоке (обзор литературы) // Евразийское Научное Объединение. 2019. № 2-2 (48). С. 113-116.
3. Пшеничная Е. В. и др. Острый миокардит у детей: проблемы диагностики и лечения //Педиатр. – 2020. – Т. 11. – №. 1.
4. Хакимова Л., Лапасов С. Особенности течения пневмоний у детей раннего возраста //InterConf. – 2020.
5. Закирова Б. И., Мамаризаев И. К. Течение рецидивирующих респираторных инфекций у детей на фоне атопического дерматита. Ж //Вопросы науки и образования. – 2021. – Т. 9. – С. 134.
6. Закирова Б. И. и др. Бронхообструктивный синдром: прогностическая значимость дисбиоза кишечника в его развитии //Достижения науки и образования. – 2020. – №. 10 (64). – С. 83-85.
7. Зиядуллаев С. и соавт. ЛБПС 02-60 КОМБИНИРОВАННАЯ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНАЯ ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ АГ ПРИ МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ //Журнал гипертонии. – 2016. – Т. 34. – С. e522.
8. Шодикулова Г. З., Элламонов С. Н., Насирова А. А. Частота встречаемости дилатационной кардиомиопатии в узбекской популяции //Вестник науки и образования. – 2020. – №. 13-2 (91). – С. 44-48.
9. Nasirova A. A. et al. Features Of Immunological Indicators In Patients With Chronic Obstructive Lung Disease And Bronchial Asthma //Solid State Technology. – 2020. – Т. 63. – №. 6. – С. 6873-6880.
10. Nasirova A. FEATURES OF MAIN CLINICAL MANIFESTATIONS AND QUALITY OF LIFE IN COPD AND BA PATIENTS //InterConf. – 2021.

ISSN: 2181-0974

DOI: 10.26739/2181-0974

ЖУРНАЛ КАРДИОРЕСПИРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF CARDIORESPIRATORY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000